

Т.Є. Терещенко,
Доцент кафедри фінансів банківської справи та страхування, к.е.н., доцент
А.Д. Семиноженко
Здобувач вищої освіти
Університет митної справи та фінансів

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ

Державний борг є ключовим індикатором фінансової стабільності країни та ефективності її фіскальної політики, адже має значні політичні, економічні й соціальні ризики для держави. Особливої актуальності питання державного боргу набувало під час повномасштабної війни в Україні. Адже значна частина державних фінансових ресурсів вимушено спрямується на оборонні дії нашої країни, що також впливає на збільшення розміру державного боргу.

Статистичний аналіз динаміки загального боргу України у період 2021-2024 рр., тобто до та з початком повномасштабного вторгнення російської федерації, дає можливість стверджувати наступне. Загальний державний борг України у 2021 році, до оголошення воєнного стану, становив 48,9% національного ВВП. У 2022 р. цей показник різко зріс до 77,7%, адже Україна через повномасштабне вторгнення цього року втратила 30,4 % ВВП [1].

Зараз в Україні спостерігається тенденція до збільшення державного боргу, зокрема зовнішнього. Це зумовлено необхідністю залучення кредитів для підтримки макроекономічної стабільності та оборони держави. У 2023 р. борг збільшився до 5,52 трлн. грн., а на кінець 2024 р. досяг 6,98 трлн. грн.

Наочно динаміка загального боргу України у 2021-2024 рр. та на 31.03.2025 р. представлена на рис.1.

Рис.1 Динаміка загального боргу України у 2021-2024 рр. та на 31.03.2025 р.
Джерело: за даними Міністерства фінансів України [2]

Повністю структуру державного та гарантованого державою боргу за даними Міністерства фінансів України на 31.03.2025 року надано в наведеній таблиці 1.

Таблиця 1 - Структура державного та гарантованого державою боргу України станом на 31.03.2025 р., млн. грн.

(млн. грн.)	Зовнішній		Внутрішній		Усього	
Державний борг	5 016 572,2	70.4%	1 835 648,2	25.8%	6 852 220,4	96.2%
Гарантований борг	195 137,2	2.7%	75 891,9	1.1%	271 029,1	3.8%
Сукупний	5 211 709,4	73.2%	1 911 540,0	26.8%	7 123 249,5	100.0%

Джерело: за даними Міністерства фінансів України [2]

Станом на 31 березня 2025 року сукупний державний та гарантований державою борг України становив вже 7,12 трлн. грн. У структурі боргу переважає зовнішній борг - 5,21 трлн. грн. (73,2%), тоді як внутрішній борг становить 1,91 трлн. грн. (26,8%).

Необхідно зазначити, що співвідношення сукупного боргу до ВВП - це ключовий показник платоспроможності країни. Цей показник важливий з таких причин: 1) він оцінює рівень боргового навантаження, а саме чим більше борг відносно ВВП, тим важче країні його обслуговувати; 2) інвестори та кредитори використовують його для оцінки ризику при наданні кредитів; 3) Міжнародні установи (МВФ, Світовий банк) встановлюють порогові значення (зазвичай до 60% - для країн, що розвиваються, у разі перевищення цього показника реальне економічне зростання сповільнюється); 4) він впливає на кредитний рейтинг країни - високий показник означає більші відсотки за новими запозиченнями.

Проаналізуємо динаміку сукупного державного боргу і ВВП України з 2021 по 2024 роки, яка наведена у таблиці 2.

Таблиця 2 - Динаміка сукупного державного боргу і ВВП України у 2021-2024 рр.

Дата	Державний борг (усього), млн. грн.	Валовий внутрішній продукт (ВВП), млн. грн.	Держборг / ВВП, %
на 31.12.2021	2 671 828	5 459 574	48,9
на 31.12.2022	4 071 683	5 191 028	78,4
на 31.12.2023	5 519 484	6 537 825	84,4
на 31.12.2024	6 980 965	7 658 659	91,2

Джерело: за даними Міністерства фінансів України [2]

Найбільше співвідношення державного боргу до ВВП в Україні було зафіксовано у 2024 році, за оцінками Forbes [3], до 91,2%, через зростання боргу на фоні воєнних витрат і падінням реального ВВП, що значно перевищує безпечний поріг для країн, які розвиваються. На початок 2025 року, співвідношення трохи знизилось через зростання ВВП, але все ще лишається на рівні понад 70%, що є досить високим показником.

Крім того детальний аналіз структури боргу України станом на 2024 рік показує, що в розрізі кредиторів левову частку державного та гарантованого боргу становлять пільгові позики, одержані від міжнародних фінансових організацій (МФО) та урядів іноземних держав – 58%, випущені цінні папери на внутрішньому ринку – 28%, випущені цінні папери на зовнішньому ринку – 12% та позики, які одержані від комерційних банків, інших фінансових установ – 2% [2]. За даними НБУ загальний обсяг допомоги у перший рік повномасштабного вторгнення у 2022 р. становив \$32 млрд., з яких \$14 млрд. – безповоротні гранти. Завдяки цій підтримці вдалося профінансувати критичні видатки бюджету в перший найскладніший рік та наростити міжнародні резерви до \$28,5 млрд. на кінець року [4]. Від початку повномасштабного вторгнення Україна станом на 04.12.2024 р.отримала \$105,9 млрд. зовнішньої фінансової допомоги. Найбільше коштів було отримано від Європейського Союзу (\$40,5 млрд.), США (\$29,8 млрд.) та від МВФ (\$11,4 млрд.) [2].

Державний борг України продовжує зростати, що створює значні виклики для економічної стабільності країни. Для подолання сучасних викликів необхідна комплексна стратегія, яка буде орієнтована на довгострокову стійкість боргу. Вона має поєднувати раціональне використання запозичених коштів, зменшення залежності від зовнішніх кредиторів, ефективне планування витрат і прозорість у прийнятті рішень. Також для України важливо впроваджувати інноваційні підходи до управління боргом, орієнтуватися на міжнародний досвід й адаптувати його до національних умов. Тільки за умови такого підходу до управління державним боргом Україна зможе забезпечити фінансову стабільність та стійкий економічний розвиток у майбутньому.

Список використаної літератури:

1. Офіційний сайт Міністерства економіки України. URL: <https://me.gov.ua>
2. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: <https://mof.gov.ua/uk/derzhavnij-borg-ta-garantovanij-derzhavju-borg>
3. *Блінов О.* Державний борг України сягнув 92% ВВП. *Forbes Україна*. URL: <https://forbes.ua/news/derzhavniy-borg-ukraini-syagnuv-92-vvp-otsinka-forbes-09012025-26148>
4. Офіційний сайт Національного банку України. URL: <https://bank.gov.ua>
5. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: <http://ukrstat.gov.ua>

